

First on
OpenAIRE

ZENODO openAIRE e-publishing - Paid for by the European Union
powered by CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire)

www.lazar-consortium.com

David Seideman, Marius Lazar, Olga Ivanova, Anasthasios Papadopoulos, Carolina Diamandis
Correspondence to administration@lazar-consortium.com

Neuroendokrinologie

Durch NTBI Eisen bedingte Mitochondriopathie: Das Nootropikum Piracetam bei Komplikationen des H63D-Syndroms

Abstract

In diesem Paper werden die potenziellen Auswirkungen einer chronischen Überladung mit nicht-transferringebundenem Eisen (NTBI), einer mitochondrialen Dysfunktion und der Einsatz von Piracetam als potenzieller therapeutischer Ansatz beim H63D-Syndrom eingehend diskutiert. Der Beitrag befasst sich mit den potenziell komplexen Wechselwirkungen zwischen Eisen, reaktiven Sauerstoffspezies und der mitochondrialen Atmungskette, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie eine anhaltende Eisenüberladung trotz diätetischer Maßnahmen zum Fortschreiten der Krankheit führen kann. Außerdem wird über die potenzielle Rolle von Piracetam als therapeutische Option spekuliert, seine möglichen Wirkmechanismen erörtert und das Nutzen-Risiko-Verhältnis betrachtet. Schließlich wird die Komplexität der Eisenüberladung und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Erforschung wirksamer Behandlungsstrategien hervorgehoben.

Die NTBI-Kaskade zum H63D-Syndrom

Der kleine Kreis der Kliniker, die sich mit "seltenen Krankheiten" befassen, weiß seit vielen Jahren um die problematische Tatsache, dass eine chronische Transferrinsättigung von >50% (nüchtern und/oder im postprandialen

Zustand) zu nicht-transferringebundenem Eisen (NTBI) führt, einer hochtoxischen Einheit. Die dadurch hervorgerufene Krankheit ist das H63D-Syndrom Typ-1, das jedoch nur der Anfang einer Kaskade schwerer Multiorgandysfunktionen ist, die fast zwangsläufig zu einer gravierenden Mitochondriopathie führen, wenn sie nicht rechtzeitig mit einer strikten eisenarmen Diät

behandelt werden, die die Transferrinsättigung spätestens vor Beginn der Pubertät auf unter 45 % senken sollte.

Die Transferrinsättigung (TFsat) ist ein Bluttest, der den Prozentsatz des Transferrins - ein Protein, das Eisen im Blut transportiert - misst, der mit Eisen beladen ist. Ein normaler Wert der Transferrinsättigung liegt zwischen 20% und 45% (Brissot et al., 2001). Liegt die Transferrinsättigung konstant über 45-50 %, kann dies auf eine Eisenüberladung hindeuten, wie z. B.:⁷⁻⁵⁶

Hämochromatose: Hierbei handelt es sich um eine Erbkrankheit, bei der der Körper zu viel Eisen aus der Nahrung aufnimmt, was zu Eisenablagerungen im Körper führt. Das überschüssige Eisen kann sich in verschiedenen Organen ablagern, u. a. in Leber, Herz und Bauchspeicheldrüse, was zu Erkrankungen wie Zirrhose, Herzkrankheiten und Diabetes führen kann.

H63D-Syndrom: Ebenfalls eine vererbte Eisenstoffwechselerkrankung, die zu einer schleichenden Überladung mit NTBI-Eisen führt (Erklärung siehe unten)

Seltene Anämien: Hierbei handelt es sich z.B. um Erkrankungen wie Thalassämie und sideroblastische Anämie, bei denen eine ineffektive Erythropoese zu einer erhöhten Eisenabsorption und anschließend zu einer Eisenüberladung führt.

Übermäßige Eisenzufuhr oder wiederholte Bluttransfusionen: Bei Menschen, die mehrere Bluttransfusionen erhalten oder übermäßig viele Eisenpräparate zu sich nehmen, kann es ebenfalls zu einer Eisenüberladung kommen.

Eine anhaltend hohe Transferrinsättigung ist besorgniserregend, da Eisen ein pro-oxidatives Element ist, d. h. es kann freie Radikale erzeugen, die zelluläre Strukturen wie DNA, Proteine und Lipide schädigen. Im Laufe der Zeit kann dieser oxidative Stress zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen beitragen, darunter Lebererkrankungen, Herzprobleme, Diabetes, Arthritis und sogar bestimmte Krebsarten. Deshalb ist es wichtig, dass Menschen mit einer konstant hohen Transferrinsättigung eng mit ihrem

Gesundheitsdienstleister zusammenarbeiten. Sie benötigen möglicherweise weitere diagnostische Tests und Behandlungen, um den Eisenspiegel zu senken und auf Komplikationen zu achten. Die Behandlung einer Eisenüberladung umfasst in der Regel eine Phlebotomie (Blutentnahme aus dem Körper), eine Eisenchelationstherapie (Medikamente, die überschüssiges Eisen binden und entfernen) oder eine Anpassung der Ernährung oder der Eisenergänzung (Ivanova et al., 2022).

Eine anhaltend hohe Transferrinsättigung von über 50 % deutet in der Tat auf einen Zustand der Eisenüberladung hin. Wie jeder Arzt und PR-Fachmann in der Lebensmittelindustrie weiß, ist Eisen für verschiedene biologische Funktionen wie Sauerstofftransport, DNA-Synthese und Elektronentransport unerlässlich. Seine Fähigkeit, zwischen verschiedenen oxidativen Zuständen zu wechseln, kann jedoch zur Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) führen, die zelluläre Komponenten schädigen und zu verschiedenen Krankheiten beitragen können.^{3-7,12,27-38}

Eine Eisenüberladung wirkt sich auf zahlreiche Stoffwechselwege aus und kann zu einer Vielzahl zellulärer Dysfunktionen führen. In der Leber kann sie aufgrund von ROS zu Hepatozytenschäden, NAFLD, NASH, kryptischen Entzündungen, Fibrose aller Grade und schließlich zu Zirrhose und Leberzellkarzinom führen (Valenti et al., 2010). Darüber hinaus kann überschüssiges Eisen in Hepatozyten die hepatische Hepsidin-Synthese hemmen, was die systemische Eisenüberladung weiter verschärfen würde.^{37,38,42,53}

Im Herzen kann überschüssiges Eisen Kardiomyozyten-Apoptose und Fibrose auslösen und die Erregungsleitung des Herzens verändern (rote Flaggen: AV- und/oder alle Arten von Schenkelblöcken), was zu Arrhythmien, dilatativer Kardiomyopathie, kryptischen Veränderungen der Herzfunktion (sichtbar im EKG oder TTE) sowie chronischer Herzinsuffizienz führt. Eine Eisenüberladung im endokrinen System kann eine β -Zell-Dysfunktion in der Bauchspeicheldrüse verursachen, die zu Diabetes mellitus führt, und sie kann die Hypothalamus-Hypophysen-

Achse stören und einen hypogonadotropen Hypogonadismus verursachen (Gunel et al., 2009). Aus diagnostischer Sicht könnte eine anhaltend hohe Transferrinsättigung zusammen mit einem hohen Serumferritin auf eine hereditäre Hämochromatose hindeuten, insbesondere bei Vorliegen von Symptomen oder einer positiven Familienanamnese. Die endgültige Diagnose müsste jedoch durch einen Gentest auf C282Y- und H63D-Mutationen im HFE-Gen bestätigt werden. Es ist auch wichtig, Differentialdiagnosen wie eisenhaltige Anämien und viele seltene Krankheiten in Betracht zu ziehen. Insbesondere ist es von größter Bedeutung, so früh wie möglich zu wissen, ob eine Person eine homozygote Mutation des HFE-Gens H63D hat, da dieses Gen bei einer Untergruppe von Patienten aufgrund des H63D-Syndroms noch größere Schäden verursachen kann, als dies bei der hereditären Hämochromatose jemals möglich war. Es ist immer noch nicht ganz klar, warum dieses Schicksal nur etwa 10 % der Mutationsträger betrifft, wobei ein zweiter Schlag (oft eine schwere Infektion) die wahrscheinlichste Erklärung ist.^{2,4,5,6,9,17,38,42}

Der Sturz von der H63D-Klippe

Was macht eine homozygote Mutation des HFE-Gens H63D so außerordentlich explosiv? Kurze Antwort: ein abnorm funktionierendes Transferrinsystem. Ferritin ist niedrig, aber TFSat ist hoch. Dies führt zu einem katastrophalen Gesundheitszustand, der sich auf mehrere Organe auswirkt: Nicht-transferringebundenes Eisen (NTBI) bezieht sich auf den Eisenpool im Blut, der nicht an das primäre eisentransportierende Protein, Transferrin, gebunden ist. Unter normalen physiologischen Bedingungen ist praktisch das gesamte Serumisen an Transferrin gebunden, das das Eisen sicher zu den Zellen im Körper transportiert. Wenn Transferrin jedoch aufgrund eines Eisenüberschusses gesättigt ist, erscheint zusätzliches Eisen im Serum als NTBI.⁷² Gerade diese Art von Eisen ist äußerst schädlich, da es von den Zellen schneller aufgenommen werden kann als an Transferrin gebundenes Eisen, was zu einer Anhäufung von Eisen in Geweben und Organen führt.

Dies liegt daran, dass die Aufnahme von NTBI nicht so streng reguliert ist wie die von transferringebundenem Eisen, das durch den Transferrinrezeptor vermittelt wird. NTBI wird insbesondere von der Leber und dem Herzen aufgenommen, was zu Erkrankungen wie Leberzirrhose und Herzkrankheiten führen kann.^{25,48}

Im Zusammenhang mit einer homozygoten HFE-Gen-H63D-Mutation und einem beeinträchtigten Transferrinsystem könnte dies zu einer Situation führen, in der die Transferrinsättigung hoch, das Ferritin jedoch niedrig ist. Ferritin ist ein zelluläres Protein, das Eisen speichert und kontrolliert abgibt, und sein Gehalt im Blut kann als Indikator für die Gesamtmenge des im Körper gespeicherten Eisens dienen.

Wenn das Transferrinsystem gestört ist, kann das Ferritin aufgrund einer unzureichenden Eisenspeicherung trotz hoher zirkulierender Eisenmengen (zu) niedrig sein - daher in diesem Fall die hohe Transferrinsättigung. Große Eisenmengen können als toxisches NTBI vorliegen, das wesentlich zur Pathologie der Eisenüberladung beitragen kann.

Es ist auch erwähnenswert, dass eine homozygote H63D-Mutation im HFE-Gen oft fälschlicherweise als weniger schwerwiegend angesehen wird als eine C282Y-Mutation, einfach weil sie bei kaukasischen Menschen weit weniger Fälle von klassischer hereditärer Hämochromatose verursacht. Tatsächlich führt es in Form des H63D-Syndroms zu einer Krankheit, die für die Patienten um ein Vielfaches katastrophaler ist als die hereditäre Hämochromatose. Der Phänotyp kann sehr variabel sein, wobei einige Personen Anzeichen verschiedener Arten von Eisenüberladung zeigen und andere nahezu symptomlos bleiben.

Dies ist natürlich eine komplexe Situation, die eine umfassende klinische Beurteilung unter Berücksichtigung aller verfügbaren klinischen, labortechnischen und genetischen Informationen erfordert, um eine korrekte Diagnose zu stellen und einen geeigneten Behandlungsplan zu entwickeln. Häufig wird ein gestörtes Transferrinsystem festgestellt, bei dem der Patient ein niedriges Ferritin, aber

einen TFSat von etwa 50 bis 95 % aufweist. In einem solchen Szenario, das in unseren Krankenhäusern Realität ist, bei dem die Transferrinsättigung hoch ist (über ~50 %), die Ferritinwerte aber niedrig sind, deutet dies darauf hin, dass eine beträchtliche Menge Eisen im Blut zirkuliert, die Eisenspeicher im Körper (die die Ferritinwerte oft widerspiegeln) aber niedrig sind. Diese Situation kann möglicherweise zu einem Überschuss an nicht-transferrin gebundenem Eisen (NTBI) im Blutkreislauf führen, da das Transferrinsystem beeinträchtigt zu sein scheint und nicht in der Lage ist, das zirkulierende Eisen effizient zu binden und zur Speicherung in die Zellen zu transportieren. Wie bereits erwähnt, ist NTBI potenziell schädlich, da es im Vergleich zu transferrin gebundenem Eisen schneller und unkontrollierter von den Zellen aufgenommen werden kann. Diese schnelle, unkontrollierte Aufnahme von Eisen kann zu einer Anhäufung von Eisen im Gewebe und in den Organen führen, was zu eiseninduzierten Zellschäden aufgrund von oxidativem Stress führt.^{2-14,57}

Die klinischen Auswirkungen dieses Szenarios hängen von mehreren Faktoren ab, unter anderem vom Ausmaß der Beeinträchtigung des Transferrinsystems, dem Grad des Vorhandenseins von NTBI und der zellulären Aufnahme sowie den spezifischen betroffenen Organen/Geweben. Im Laufe der Zeit könnte diese Eisenüberlastungssituation jedoch zu Organschäden und damit verbundenen Erkrankungen führen, einschließlich Lebererkrankungen (NAFLD, NASH, Zirrhose und im Extremfall sogar Leberzellkarzinom), Herzerkrankungen (Kardiomyopathie, Störungen der Erregungsleitung bis hin zu Blockbildern, chronisch-progrediente Herzinsuffizienz), endokrine Störungen (Diabetes Typ 3-C nach der EU-Nomenklatur, Hypogonadismus) und andere.^{27,58,72}

Angesichts der Komplexität der Situation würde die Behandlung dieses Patienten wahrscheinlich einen individuellen Ansatz erfordern, der eine sorgfältige Überwachung des Eisenstatus des Patienten, den möglichen Einsatz von Eisenchelatoren zur Senkung des NTBI-Spiegels und gezielte Maßnahmen zur Behebung von Organschäden, die aufgrund von Eisenüberladung auftreten können, umfassen kann. Da es sich hierbei um einen

komplexen und erst seit relativ kurzer Zeit verstandenen Aspekt des Eisenstoffwechsels handelt, wird derzeit erforscht, wie sich Erkrankungen mit NTBI am besten behandeln lassen.^{2,36,55}

Die Folgen einer zu spät gestellten Diagnose

Selbst im Jahr 2023 haben die meisten Ärzte, selbst die renommiertesten, diese potenziell katastrophalen Folgen nicht im Blick. Immer noch werden Schäden in der Substantia nigra des Gehirns, im Herzen, in der Leber, in der Milz, in den Gonaden usw. festgestellt. Bei einigen Patienten wird eine relative Eosinophilie bzw. Basophilie festgestellt. MCH und MCV können ein wenig niedrig sein, obwohl der Patient eine eisenarme Diät erhalten hat und der TFSat-Wert niedriger ist als zuvor. Aber das Fortschreiten der Krankheit ist immer noch nicht gestoppt (Gehirn, Herz, Gonaden, Augen, neurodegenerative Prozesse usw.) - Warum wird das Fortschreiten nicht gestoppt?

Die mitochondriale Klippe

Was dann folgt, ist ein Alptrahmszenario für jeden Kliniker und natürlich in erster Linie für den betroffenen Patienten; ein Prozess, der auf eine systemische Eisenüberladung mit Multiorganbeteiligung und beeinträchtigter mitochondrialer Funktion hinweist. Neurodegenerative Veränderungen, insbesondere in der Substantia nigra, könnten auf Eisenablagerungen hinweisen, wie sie bei bekannten neurodegenerativen Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit auftreten. Herz- und Leberschäden sind häufige und potenziell gefährliche Folgen einer systemischen Eisenüberladung (NTBI). Relative Eosinophilie und Basophilie könnten auf eine laufende Entzündungs- oder Immunreaktion hindeuten. Ein bisweilen leicht niedriger MCV- und MCH-Wert könnte auf eine leichte mikrozytäre, hypochrome Anämie hindeuten, die vielleicht auf einen chronischen Krankheitsprozess oder auf subtile Eisenverwertungsprobleme auf der Ebene des Knochenmarks zurückzuführen ist. Die Verwendung einer eisenarmen Diät in

frühen Stadien des H63D-Syndroms und die folgende Verringerung der Transferrinsättigung deuten darauf hin, dass Eisen in der Nahrung zur Überladung beitragen und bis zu einem gewissen Grad kontrolliert werden kann. Ein weiteres Fortschreiten der Krankheit trotz strenger Diät deutet jedoch auf andere Faktoren hin, die eine Rolle spielen.

Im Folgenden werden einige mögliche Gründe genannt, warum das Fortschreiten der Krankheit möglicherweise nie aufhört (Krone, 2022):

Eisenfreisetzung aus den Körperspeichern:

Wenn trotz Ernährungsumstellung bereits eine beträchtliche Menge Eisen im Körper gespeichert ist (insbesondere in Form von Hämosiderin im retikuloendothelialen System), kann es weiterhin mobilisiert werden und zum Zustand der Eisenüberladung beitragen. Auch wenn die Ferritinwerte niedrig sind, kann es zu Eisenablagerungen in den Geweben kommen, die sich nicht in den Serumferritinwerten widerspiegeln.

Fortgesetzte Aufnahme von NTBI: Wenn das Transferrinsystem, wie vermutet, beeinträchtigt ist, könnte das Eisen im Blutkreislauf noch als NTBI vorliegen. Dieses kann von den Zellen unkontrolliert aufgenommen werden, was zu anhaltenden eiseninduzierten Zellschäden führen kann.

Unwirksame Chelatbildung von NTBI: Selbst wenn nur wenig Eisen mit der Nahrung aufgenommen wird, kann eine Eisenchelationstherapie erforderlich sein, um NTBI zu entfernen. Es ist jedoch zu beachten, dass die NTBI-Chelatisierung ein komplexes Thema ist, da nicht alle Chelatoren bei der Beseitigung der verschiedenen Formen von NTBI gleich wirksam sind. Darüber hinaus kann eine Chelattherapie bei diesem Krankheitsbild unerwartete schwerwiegende Risiken und Nebenwirkungen zur Folge haben.

Spätschäden durch frühere Eisenüberladung:

Die Auswirkungen einer Überforderung des Organismus mit zu viel Eisen oder toxischen Formen (NTBI) können lang anhaltenden Charakters sein. Sogar wenn der Eisenspiegel unter Kontrolle gebracht wurde, kann es aufgrund früherer durch Eisen induzierter

Schädigungen von Zellen und Geweben zu anhaltenden Schäden kommen. Oxidativer Stress, Entzündungen und Fibrose, die durch frühere Eisenüberladung verursacht wurden, können weiter fortschreiten.

Genetische Faktoren: Das Vorhandensein der HFE-Mutation H63D und anderer genetischer Faktoren könnte die Geschwindigkeit des Krankheitsverlaufs und das Ansprechen auf die Behandlung beeinflussen.

Es handelt sich in der Tat um eine komplexe und schwierige Situation, die wahrscheinlich einen vielschichtigen Behandlungsansatz erfordert, einschließlich einer vorsichtigen Ernährungsumstellung, einer möglichen Eisenchelationstherapie (nur im Notfall) und Maßnahmen zur Behebung der spezifischen Organschäden. Angesichts der möglichen Rolle von Entzündungen und oxidativem Stress beim Fortschreiten der Krankheit könnten auch entzündungshemmende und antioxidative Therapien von Nutzen sein. Angesichts der Komplexität und Variabilität des Eisenstoffwechsels und der möglichen individuellen Unterschiede im Krankheitsverlauf und beim Ansprechen auf die Behandlung ist es jedoch schwierig, die Ergebnisse oder das Ansprechen auf die Behandlung mit Sicherheit vorherzusagen.

Mitochondriopathie: gefürchtete Komplikation

Die verhängnisvollste Folge der NTBI-Akkumulation/des H63D-Mutationssyndroms ist die Entwicklung einer erworbenen (manchmal als "sekundär" bezeichneten) mitochondrialen Störung, die zum weiteren Fortschreiten der Krankheit beiträgt, selbst wenn eine gut durchdachte eisenarme Diät durchgeführt wird. Einmal in Gang gekommen, ist sie wie ein Lauffeuer, das schneller außer Kontrolle gerät als der Wind. Die Mitochondrien sind besonders anfällig für Schäden durch reaktive Sauerstoffspezies (ROS), da sie an der oxidativen Phosphorylierung und der damit verbundenen Produktion von ROS beteiligt sind. Eine langfristige Exposition gegenüber hohen ROS-Konzentrationen - wie sie bei einer

chronischen Eisenüberladung auftreten können - kann zu oxidativen Schäden an mitochondrialen Proteinen, Lipiden und DNA führen und die mitochondriale Funktion beeinträchtigen.

Eine mitochondriale Dysfunktion kann weitreichende Auswirkungen auf die Zellfunktionen und den Zellstoffwechsel haben, da Mitochondrien eine entscheidende Rolle bei der Energieproduktion, Apoptose, Kalziumhomöostase und anderen wichtigen zellulären Prozessen spielen. Folglich kann eine mitochondriale Dysfunktion zur Entwicklung und zum Fortschreiten einer Vielzahl von Symptomen des H63D-Syndroms beitragen, darunter neurodegenerative Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lebererkrankungen, die bei H63D-Patienten auftreten, sobald sie von der Klippe der Mitochondriopathie herunterfallen. Darüber hinaus kann eine beeinträchtigte Mitochondrienfunktion den oxidativen Stress verstärken, wodurch ein Teufelskreis aus mitochondrialer Schädigung und ROS-Produktion entsteht.

Dies kann zu weiteren zellulären Schäden führen und zum Fortschreiten der Krankheit beitragen, selbst wenn die ursprüngliche Quelle des Eisenüberschusses (d. h. das Eisen in der Nahrung) kontrolliert wurde. Darüber hinaus könnte das Vorliegen einer mitochondrialen Erkrankung die Wirksamkeit einer Eisenchelationstherapie beeinträchtigen. Einige Eisenchelatoren wirken zum Teil, indem sie die eiseninduzierte mitochondriale Dysfunktion reduzieren.

Wenn die Mitochondrien jedoch bereits erheblich geschädigt sind, sind diese Mittel möglicherweise weniger wirksam. Daher muss in diesen hochkomplexen Fällen möglicherweise nicht nur die Eisenüberladung, sondern auch die mitochondriale Dysfunktion behandelt werden, möglicherweise mit auf die Mitochondrien ausgerichteten Antioxidantien und sonstigen Strategien zur Stabilisierung der Mitochondrienfunktion. Wie viele andere Aspekte dieser Fälle ist jedoch auch die Behandlung mitochondrialer Erkrankungen ein äußerst schwieriges Gebiet mit vielen laufenden Forschungen und Entwicklungen.³⁻⁵⁶

Mitochondriale Komplexe

Die mitochondriale Atmungskette, die auch als Elektronentransportkette bezeichnet wird, besteht aus vier Komplexen (I, II, III und IV) und der ATP-Synthase (Komplex V). Jeder spielt eine spezifische Rolle bei der Zellatmung und der ATP-Produktion. Eine Eisenüberladung, insbesondere in Form von nicht-transferringebundenem Eisen (NTBI), kann diese mitochondrialen Komplexe durch die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) schädigen, vor allem durch die Fenton- und Haber-Weiss-Reaktionen. Die erhöhte Produktion von ROS kann zu oxidativen Schäden an mitochondrialen Proteinen, Lipiden und DNA führen, was die Funktion der Atmungskette stört und die ATP-Produktion verringern kann.

Unter diesen Komplexen gelten Komplex I und Komplex III als Hauptorte für die ROS-Produktion in den Mitochondrien, insbesondere unter Bedingungen einer Eisenüberladung. Diese Komplexe tragen zur Bildung von Superoxidanionen (O₂⁻) bei, die in andere ROS umgewandelt werden können. Daher wären die Komplexe I und III im Zusammenhang mit einer langfristigen NTBI-Überlastung besonders anfällig für eiseninduzierte oxidative Schäden. Es ist jedoch zu beachten, dass das genaue Ausmaß und Muster der Schädigung von mehreren Faktoren abhängen kann, darunter die Besonderheiten der Eisenüberladung, die beteiligten Zelltypen und individuelle Patientenfaktoren. Komplex II und Komplex IV können ebenfalls betroffen sein, obwohl sie als weniger bedeutende ROS-Quellen gelten.

Die daraus resultierende mitochondriale Dysfunktion könnte zu einer Vielzahl von pathologischen Zuständen beitragen, je nachdem, welche Zellen und Gewebe am stärksten betroffen sind. So sind beispielsweise Neuronen und Kardiomyozyten, die in hohem Maße von der mitochondrialen ATP-Produktion abhängig sind, besonders anfällig für mitochondriale Dysfunktion, was möglicherweise zu neurodegenerativen, muskulären (keineswegs immer!) und vor allem auch kardiovaskulären Erkrankungen beiträgt.^{7,40-69}

Piracetam - ein unbeliebtes Medikament als Hilfe?

Piracetam ist ein Medikament, das vor vielen Jahrzehnten als nootropische Substanz entwickelt wurde (inzwischen patentfrei und sehr günstig, jedoch verschreibungspflichtig), die allerdings in Europa und Nordamerika aufgrund eines ungeschickten Marketings und des Drucks durch Konkurrenzprodukte nie populär wurde. Im Rest der Welt wird es jedoch nach wie vor häufig eingesetzt, um die kognitiven Funktionen von Patienten mit Hirnschäden und einigen seltenen Formen von Demenz zu verbessern. Obwohl die genauen Wirkungsmechanismen noch nicht vollständig geklärt sind, wird Piracetam eine Reihe interessanter Wirkungen zugeschrieben, die sich möglicherweise auf die oben genannten Ziele im Zusammenhang mit Eisenüberladung und mitochondrialer Dysfunktion auswirken könnten - eine klassische Win-Win-Situation, wenn es wirkt, erhofft. Hier ein kurzer Überblick über einige der vorgeschlagenen Wirkungen von Piracetam:^{71,74,75,76,77}

Verbesserung der mitochondrialen Funktion und ATP-Produktion: Einige Studien legen nahe, dass Piracetam die Funktion der Mitochondrien und die ATP-Produktion verbessern kann. Dies könnte möglicherweise dazu beitragen, der durch Eisenüberladung verursachten mitochondrialen Dysfunktion entgegenzuwirken.

Schutz vor oxidativen Prozessen: Es wurde festgestellt, dass Piracetam antioxidative Wirkungen hat, die zum Schutz vor oxidativem Stress, der durch Eisenüberladung verursacht wird, beitragen könnten. Dies könnte insbesondere im Zusammenhang mit eisenbedingten Schäden an den mitochondrialen Komplexen I und III von Vorteil sein.

Verbesserung der neuronalen Funktionen: Es wird angenommen, dass Piracetam neuroprotektive Wirkungen hat, möglicherweise durch Mechanismen wie die Verbesserung der Membranfluidität, die Verbesserung der Neurotransmission und die Förderung der Neuroplastizität. Dies könnte möglicherweise dazu beitragen, den

neurodegenerativen Auswirkungen einer Eisenüberladung entgegenzuwirken.

Modulierung der Kalzium-Homöostase: Es hat sich gezeigt, dass Piracetam den zellulären Kalziumspiegel beeinflusst, der bei zahlreichen zellulären Prozessen eine Rolle spielt und als ‚natürlicher‘ Chelator einer Eisenüberladung evtl ein wenig entgegenzuwirken kann.

Diese Wirkungen deuten darauf hin, dass Piracetam im Kontext einer NTBI-Überladung mit mitochondrialer Beteiligung einige positive Wirkungen haben könnte. Allerdings sind klinische Effekte von Piracetam im Hinblick auf seine Einwirkungen auf die Atmungsketten der Mitochondrien klinisch nicht getestet worden. Die pharmazeutische Industrie hat sich vom Konzept der Nootropika im Wettstreit mit anderen Arzneistoffen weitgehend verabschiedet und das in anderer Hinsicht vielversprechende Arzneimittel Piracetam gleichsam wirtschaftlich aufgegeben. Andererseits gibt es bis heute kein anderes auf dem Markt befindliches Medikament, das zumindest theoretisch so gut zur Behandlung einer durch das H63D-Syndrom verursachten komplexen Mitochondriopathie geeignet ist wie Piracetam, zudem erfreut sich das Medikament in Asien, Südamerika weiterhin einiger Beliebtheit. Sogar in der ehemaligen Sowjetunion hat man Piracetam eingehend unter die Lupe genommen und positive Effekte z.B. im Bereich der Durchblutung des Myokards mit Interesse dokumentiert.⁷⁶

Die multiplen Wirkungen bzw. Angriffspunkte hängen wahrscheinlich von einer Reihe von Faktoren ab, darunter die Besonderheiten der Eisenüberladung, das Ausmaß der mitochondrialen Dysfunktion und individuelle Patientenfaktoren. Was die mögliche Schädlichkeit von Piracetam bei einer durch nicht an Transferrin gebundenes Eisen (NTBI) verursachten Mitochondriopathie betrifft, so gibt es keinerlei dokumentierte Fälle oder Studien, die Piracetam in diesem speziellen Zusammenhang mit ungünstigen Wirkungen in Verbindung bringen. Allerdings ist das Fehlen von derartigem Beweisen kein Beleg für deren Abwesenheit, so dass es theoretisch möglich ist, dass solche Schäden unter bestimmten Umständen bei einzelnen Patienten mit

idiosynkratischen Mitochondriopathien auftreten können. Theoretisch gibt es einige Möglichkeiten, wie Piracetam Schaden anrichten könnte:

Überstimulation: Piracetam ist ein Psychostimulans und ein kognitiver Verstärker. Bei schweren mitochondrialen Erkrankungen, insbesondere wenn das Herz oder das Nervensystem betroffen sind, könnte eine Überstimulation die Symptome verschlimmern oder Schäden verursachen. Im Vergleich zu anderen Psychostimulanzien wird das Risiko einer Überstimulierung bei Piracetam jedoch als gering eingeschätzt.

Interaktion mit anderen Medikamenten: Piracetam kann möglicherweise mit anderen Medikamenten interagieren, die ein Patient mit NTBI-induzierter Mitochondriopathie einnimmt. So könnte es beispielsweise zu Wechselwirkungen mit Eisenchelatoren oder anderen Medikamenten kommen, die zur Behandlung der Symptome einer mitochondrialen Erkrankung eingesetzt werden.

Aufdeckung latenter Erkrankungen: Wenn ein Patient eine genetische Veranlagung für Krampfanfälle oder andere neurologische Erkrankungen hat, könnte Piracetam diese Erkrankungen theoretisch aufdecken, obwohl dies eher spekulativ ist und wahrscheinlich selten vorkommt.

Diskussion

In Ermangelung spezifischer Belege oder Leitlinien muss die Entscheidung über den Einsatz von Piracetam zur Behandlung von Mitochondriopathien bei Patienten mit cerebralen Schäden trotz der theoretischen Passgenauigkeit von Fall zu Fall getroffen werden, wobei die potenziellen Risiken und Vorteile, die klinische Gesamtsituation des Patienten und das Vorhandensein anderer Behandlungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind. Wie immer wäre eine engmaschige Überwachung erforderlich, um etwaige unerwünschte Wirkungen rechtzeitig wahrzunehmen. Bei der Erörterung der Überstimulation im Zusammenhang mit

Piracetam ist es jedoch wichtig klarzustellen, dass Piracetam kein klassisches Stimulans ist. Der Begriff "Überstimulation", der in älterer Literatur genutzt wird, ist im Zusammenhang mit Piracetam nicht genau definiert und daher eher aus der Zeit gefallen, da Piracetam in der Regel keine stimulierenden Effekte im Lichte neuartiger Stimulanzien verursacht. Es wird angenommen, dass die Hauptwirkung von Piracetam in der Verbesserung der Kognition und der neuronalen Funktion besteht. Dies kann zu einer erhöhten geistigen Wachheit, einer Verbesserung des Gedächtnisses und möglicherweise einer besseren Konzentration führen. Bei manchen Menschen, insbesondere bei jenen, die empfindlich auf die Wirkungen des Medikaments reagieren, oder bei höheren Dosen kann dies möglicherweise zu Symptomen wie Angst, Reizbarkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit oder sogar Kopfschmerzen führen. Diese sind in der Regel leicht und reversibel, wenn das Medikament abgesetzt oder die Dosis reduziert wird.

Im Zusammenhang mit der NTBI-induzierten Mitochondriopathie gibt es jedoch keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Piracetam und der Verschlimmerung von Symptomen, die mit einer mitochondrialen Dysfunktion zusammenhängen. Wie bereits erwähnt, gibt es starke Hinweise darauf, dass Piracetam die mitochondriale Funktion und die zelluläre Energieversorgung bei den meisten Patienten (Cave: paradoxe Wirkungen im Einzelfall sind möglich) verbessern kann. Zudem kann ein jedes Medikament im Zusammenhang mit einer komplexen Erkrankung möglicherweise unvorhersehbare Auswirkungen haben. Zum Beispiel könnte bei einem Patienten mit einer schweren mitochondrialen Erkrankung, bei der das Herz oder die Neurologie stark betroffen sind, jede Veränderung des physiologischen Zustands - selbst eine, die unter normalen Umständen vorteilhaft sein könnte - theoretisch unbeabsichtigte Auswirkungen haben. Aber auch hier handelt es sich weitgehend um Spekulationen, und solche Effekte wurden bislang nicht speziell über Piracetam berichtet. Obwohl Piracetam also ein gewisses Potenzial hat, eine "Überstimulation" auszulösen, gilt es bei den meisten Menschen weiterhin als allgemein gut verträglich mit relativ wenigen Nebenwirkungen. Wie bei jedem Medikament

sollte seine Verwendung bei komplexen medizinischen Bedingungen sorgfältig abgewogen und auf mögliche unerwünschte Wirkungen hin genau überwacht werden.

Schlussfolgerung

Eine homozygote HFE-Gen-H63D-Mutation kann das H63D-Syndrom verursachen, das sich bisweilen trotz Behandlung zu einer erworbenen (so genannten "sekundären") Mitochondriopathie weiterentwickeln kann. Der Sprung zu einem solchen sich selbst unterhaltenden und progredienten Verlauf ist ein Worst-Case-Szenario, weil der Krankheitsprozess derart komplex wird, dass es immer weniger Raum für umfassende Behandlungsansätze, geschweige denn kurative gibt. Ein Behandlungsversuch mit Piracetam als Teil eines individuellen Medikationsplans ist bei passenden Patienten daher durchaus einen Versuch wert.

Interessenskonflikte

Keine.

Referenzen

1. Environ Health Perspect. 2010; HFE H63D Polymorphism as a Modifier of the Effect of Cumulative Lead Exposure on Pulse Pressure: the Normative Aging Study. Zhang A, Park SK, Wright RO, Weiskopf MG, Mukherjee B, Nie H, Sparrow D, Hu H.
2. Pol Arch Med. 2010;120(4):127-31. HFE gene mutations in patients with alcoholic liver disease. A prospective study from northwestern Poland. Raszeja-Wyszomirska J, Kurzawski G, Zawada I, Suchy J, Lubinski J, Milkiewicz P.
3. Respirology. 2010 Jan;15(1):141-9. Population-based study of cystic fibrosis disease severity and haemochromatosis gene mutations. Prapat U, Quinn S, Blizzard LB, Reid DW
4. J Exp Clin Cancer Res. 2010 Mar 2;29:18. Association between C282Y and H63D mutations of the HFE gene with hepatocellular carcinoma in European populations: a meta-analysis.
5. Jin F, Qu LS, Shen XZ J Alzheimers Dis. 2010 Apr;20(1):333-41. Prevalent iron metabolism gene variants associated with increased brain ferritin iron in healthy older men.
6. J Diabetes Complications. 2010 Mutation H63D in the HFE gene confers risk for the development of type 2 diabetes mellitus but not for chronic complications. Colli ML, Gross JL, Canani LH.
7. Diabetes Care. 2001 Jul;24(7):1187-91. Role of hemochromatosis C282Y and H63D mutations in HFE gene in development of type 2 diabetes and diabetic nephropathy
8. Diabetes Metab. 2002 Feb;28(1):33-8. Clinical expression and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients with heterozygous mutations for haemochromatosis. Van Lerberghe S, Hermans MP, Dahan K, Buysschaert M. Endocrine. 2004 Jul;24(2):111-4.
9. Ardisson, A. et al. Clinical, imaging, biochemical and molecular features in Leigh syndrome: A study from the Italian network of mitochondrial diseases. Orphanet. J. Rare Dis. 16, 413 (2021).
10. Johnston, D.S., Su, Y.A. & Alesci, S. Mitochondrial gene profiling: Translational perspectives. Pharmacogenomics 10, 1645–1655 (2009)
11. Nolin, S. L., Napoli, E., Flores, A., Hagerman, R. J. & Giulivi, C. Deficits in prenatal serine biosynthesis underlie the mitochondrial dysfunction associated with the Autism-linked FMR1 gene. Int. J. Mol. Sci. 22, 5886 (2021).
12. Schmidt, R.J., Liang, D., Busgang, S.A., Curtin, P. & Giulivi, C. Maternal plasma metabolic profile for neuroinflammation in non-typical

- development of children. *Metabolites* 11, 545 (2021)
13. Kiyokoba, R. et al. Mitochondrial dysfunction-induced high hCG associated with development of fetal growth restriction and pre-eclampsia with fetal growth restriction. *Sci. Rep.* 12, 4056 (2022).
 14. *Gut.* 2002 Nov;51(5):723-30. Mild iron overload in patients carrying the HFE S65C gene mutation: a retrospective study in patients with suspected iron overload and healthy controls. Holmström P, Marmur J, Eggertsen G, Gåfvæls M, Stål P.
 15. *J Hepatol.* 2002 Apr;36(4):474-9. Frequency of the S65C mutation of HFE and iron overload in 309 subjects heterozygous for C282Y. Wallace DF, Walker AP, Pietrangelo A, Clare M, Bomford AB, Dixon JL, Powell LW, Subramaniam VN, Dooley JS.
 16. *Biochim Biophys Acta.* 2010 Apr;1802(4):389-95. Prolylpeptidyl isomerase, Pin1, phosphorylation is compromised in association with the expression of the HFE polymorphic allele, H63D. Hall EC 2nd, Lee SY, Simmons Z, Neely EB, Nandar W, Connor JR.
 17. *Neurobiol Aging.* 2009 Expression of the HFE allelic variant H63D in SH-SY5Y cells affects tau phosphorylation at serine residues. Hall EC 2nd, Lee SY, Mairuae N, Simmons Z, Connor JR.
 18. *Neurobiol Aging.* 2009 HFE polymorphisms affect cellular glutamate regulation. Mitchell RM, Lee SY, Simmons Z, Connor JR.
 19. *Neurobiol Aging.* 2004 Apr;25(4):465-74. Evaluation of HFE (hemochromatosis) mutations as genetic modifiers in sporadic AD and MCI. Berlin D, Chong G, Chertkow H, Bergman H, Phillips NA, Schipper HM.
 20. *Ann Hematol.* 2009 An extensive analysis of the hereditary hemochromatosis gene HFE and neighboring histone genes: associations with childhood leukemia. Davis CF, Dorak MT.
 21. *PBC.* 2009 Dec 15;53(7) 1242-8. Hereditary hemochromatosis gene (HFE) variants are associated with birth weight and childhood leukemia risk. Dorak MT, Mackay RK, Relton CL, Worwood M, Parker L, Hall AG.
 22. *Leuk Lymphoma.* 2006 Nov;47(11):2331-4. HFE gene mutations in patients with acute leukemia. Viola A, Pagano L, Laudati D, D'Elia R, D'Amico MR, Ammirabile M, Palmieri S, Prossoma-riti L, Ferrara F.
 23. *Hepatology.* 2010 Apr;51(4):1311-8. HFE C282Y homozygotes are at increased risk of breast and colorectal cancer. Osborne NJ, Gurrin LC, Allen KJ, Constantine CC, Delatycki MB, McLaren CE, Gertig DM, Anderson GJ, Southey MC, Olynyk JK, Powell LW, Hopper JL, Giles GG, English DR.
 24. *Circ Cardiovasc Genet.* 2009 Feb;2(1):34-7. HFE C282Y homozygosity is associated with lower total and low-density lipoprotein cholesterol: The hemochromatosis and iron overload screening study. Adams PC, Pankow JS, Barton JC, Acton RT, Leiendecker-Foster C, McLaren GD, Speechley M, Eckfeldt JH.
 25. *Gastroenterology.* 2010 Mar;138(3):905-12. HFE genotype, parenchymal iron accumulation, and liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Valenti L, Fracanzani AL, Bugianesi E, Dongiovanni P, Galmozzi E, Vanni E, Canavesi E, Lattuada E, Roviato G, Marchesini G, Fargion S.
 26. *J Clin Endocrinol Metab.* 2009 Nov;94(11):4391-7. Mutations in HFE causing hemochromatosis are associated with primary hypertriglyceridemia. Solanas-Barca M, Mateo-Gallego R, Calmarza P, Jarauta E, Bea AM, Cenarro A, Civeira F.
 27. *Hepatology.* 2009 Jul;50(1):94-101. HFE C282Y/H63D compound heterozygotes are at low risk of hemochromatosis-

- related morbidity. Gurrin LC, Bertalli NA, Dalton GW, Osborne NJ, Constantine CC, McLaren CE, English DR, Gertig DM, Delatycki MB, Nicoll AJ, Southey MC, Hopper JL, Giles GG, Anderson GJ, Olynyk JK, Powell LW, Allen KJ; HealthIron Study Investigators
28. *Mod Pathol.* 2010 May;23(5):637-43. HFE mutations in alpha-1-antitrypsin deficiency: an examination of cirrhotic explants. Lam M, Torbenson M, Yeh MM, Vivekanandan P, Ferrell L.
 29. *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2010 The H63D genetic variant of the HFE gene is independently associated with the virological response to interferon and ribavirin therapy in chronic hepatitis C. Carneiro MV, Souza FF, Teixeira AC, Figueiredo JF, Villanova MG, Secaf M, Passos A, Ramalho LN, Carneiro FP, Zucoloto S, Martinelli AL.
 30. *World J Gastroenterol.* 2009 Jan 7;15(1):106-11. Iron homeostasis and H63D mutations in alcoholics with and without liver disease. Machado MV, Ravasco P, Martins A, Almeida MR, Camilo ME, Cortez-Pinto H.
 31. *Mol Biol Rep.* 2009 Sep;36(7):1709-14. Hereditary haemochromatosis gene (HFE) H63D mutation shows an association with abnormal sperm motility. Gunel-Ozcan A, Basar MM, Kisa U, Ankarali HC.
 32. *Neurobiol Aging.* 2009 Feb;30(2):330-2. HFE variants, APOE and Alzheimer's disease: findings from the population-based Rotterdam study. Alizadeh BZ, Njajou OT, Millán MR, Hofman A, Breteler MM, van Duijn CM.
 33. *Rev Esp Enferm Dig.* 2007 Jul;99(7):376-81 The H63D mutation in the HFE gene is related to the risk of hepatocellular carcinoma Ropero P, Briceño O, López-Alonso G, Agúndez JA, González Fernández FA, García-Hoz F, Villegas Martínez A, Díaz-Rubio M, Ladero JM.
 34. *Hepatol Res.* 2008 Mar;38 (3):319-23. Epub 2007. Non-prescription supplement-induced hepatitis with hyperferritinemia and mutation (H63D) in the HFE gene. Fujii H, Takagaki N, Yoh T, Morita A, Ohkawara T, Yamaguchi K, Minami M, Sawa Y, Okanoué T, Ohkawara Y, Itoh Y.
 35. *Tissue Antigens.* 2007 Oct;70(4):294-300. Elevated MCP-1 serum levels are associated with the H63D mutation and not the C282Y mutation in hereditary hemochromatosis. Lawless MW, White M, Mankan AK, O'Dwyer MJ, Norris S.
 36. *Am J Hematol.* 2007 Dec;82 (12):1076-9. Hemochromatosis-associated gene mutations in patients with myelodysplastic syndromes with refractory anemia with ringed sideroblasts. Nearman ZP, Szpurka H, Serio B, Warshawsky I, Theil K, Lichtin A, Sekeres MA, Maciejewski JP.
 37. Diamandis C, Adams J, Seideman D, et al.: H63D-Syndrome: A phenotype caused by a homozygous mutation of HFE gene H63D. April 2021, Researchsquare
 38. Ivanova, Olga, Wilson, Jonathan, Tudor, Adrian, Diamandis, Carolina, & Seideman, David. (2022). H63D syndrome (Oslo Syndrome) is clinically the iron sibling of Wilson's disease. Swabian Research (www.swabian.org), Swabian publishes on an ongoing basis via OpenAIRE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.79782>
 39. Wallace, D.C. (2005). A Mitochondrial Paradigm of Metabolic and Degenerative Diseases, Aging, and Cancer: A Dawn for Evolutionary Medicine. *Annual Review of Genetics*, 39, 359–407. doi: 10.1146/annurev.genet.39.110304.095751
 40. Boesch, P., Weber-Lotfi, F., Ibrahim, N., Tarasenko, V., Cosset, A., Paulus, F., Lightowers, R.N., & Dietrich, A. (2011). DNA repair in organelles: Pathways, organization, regulation, relevance in disease and aging. *Biochimica et Biophysica Acta*, 1813, 186–200. doi: 10.1016/j.bbamcr.2010.10.002

41. Niyazov, D.M., Kahler, S.G., & Frye, R.E. (2016). Primary Mitochondrial Disease and Secondary Mitochondrial Dysfunction: Importance of Distinction for Diagnosis and Treatment. *Molecular Syndromology*, 7, 122–137. doi: 10.1159/000446586
42. Schmiedel, J., Jackson, S., Schäfer, J., & Reichmann, H. (2003). Mitochondrial cytopathies. *Journal of Neurology*, 250, 267–277. doi: 10.1007/s00415-003-0978-3
43. Saneto, R.P., & Sedensky, M.M. (2013). Mitochondrial disease in childhood: mtDNA encoded. *Neurotherapeutics*, 10, 199–211. doi: 10.1007/s13311-012-0167-0
44. Rahman, J., & Rahman, S. (2018). Mitochondrial medicine in the omics era. *The Lancet*, 391, 2560–2574. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30727-X
45. Gorman, G.S., Chinnery, P.F., DiMauro, S., Hirano, M., Koga, Y., McFarland, R., Suomalainen, A., Thorburn, D.R., Zeviani, M., & Turnbull, D.M. (2016). Mitochondrial diseases. *Nature Reviews Disease Primers*, 2, 16080. doi: 10.1038/nrdp.2016.8
46. Rahman, S. (2020). Mitochondrial disease in children. *Journal of Internal Medicine*, 287, 609–633. doi: 10.1111/joim.13054
47. Finsterer, J. (2012). Inherited mitochondrial disorders. In R. Scatena, P. Bottoni, & B. Giardina (Eds.), *Advances in Mitochondrial Medicine* (pp. 187–213)
48. Nasrullah H. et al. H63D Homozygous Mutation: An Unusual Cause of Deranged Liver Function Test in an Elderly Patient. *Cureus*. 2022 Nov 23;14(11):e31840. doi: 10.7759/cureus.31840. PMID: 36579242; PMCID: PMC979232
49. Honda, Riku, Rocha, Fabio, Ivanova, Olga, et al. (2023). H63D Syndrome Type-1: What you should know about it (2023). Zenodo openAIRE, June 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.799816>
50. Papadopoulos, A. et al. (2021) Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D Syndrome. *Sys Rev Pharm*; 12(9): 508-510 E-ISSN 0976-2779 P-ISSN 0975-8453
51. Castiella A, et al. (2014) Impact of H63D mutations, magnetic resonance and metabolic syndrome among outpatient referrals for elevated serum ferritin in the Basque Country. *Annals of Hepatology*, 2014. May-June, Vol. 14 No. 3, 2015: 333-339
52. Ivanova, Olga, Wilson, Jonathan, Tudor, Adrian, Diamandis, Carolina, & Seideman, David. (2022). H63D syndrome (Oslo Syndrome) is clinically the iron sibling of Wilson's disease. Swabian Research via Zenodo OpenAIRE publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978271>
53. Sirikunalai, P. et al. Associations between maternal serum free beta human chorionic gonadotropin (beta-hCG) levels and adverse pregnancy outcomes. *J. Obstet. Gynaecol.* 36, 178–182 (2016)
54. Bandmann, O., Weiss, K. H., & Kaler, S. G. (2015). Wilson's disease and other neurological copper disorders. *The Lancet Neurology*, 14(1), 103-113
55. Barton, J. C., McDonnell, S. M., Adams, P. C., Brissot, P., Powell, L. W., Edwards, C. Q., ... & Phatak, P. D. (1998). Management of hemochromatosis. *Annals of internal medicine*, 129(11), 932-939
56. Brissot, P., Ropert, M., Le Lan, C., & Loréal, O. (2012). Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects*, 1820(3), 403-410
57. Feder, J. N., Gnirke, A., Thomas, W., Tsuchihashi, Z., Ruddy, D. A., Basava, A. and Wilson, R. K. (1996). A novel MHC class I-like gene is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. *Nature genetics*, 13(4), 399-408

58. Grootveld, M., & Bell, J. D. (2020). Non-transferrin-bound iron: A promising drug target for the treatment of iron disorders. *Drug discovery today*, 25(3), 456-4
59. Pietrangelo, A. (2010). Hereditary hemochromatosis: pathogenesis, diagnosis, and treatment. *Gastroenterology*, 139(2) 393-408
60. Schilsky, M. L. (2019). Wilson disease: diagnosis, treatment, and follow-up. *Clinics in liver disease*, 23(4), 663-678. Borgna-Pignatti, C., & Garani, M. C. (2008).
61. The influence of alcohol on iron absorption. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 32(1), 90-94
62. Hallberg, L., & Hulthén, L. (2000). Prediction of dietary iron absorption: an algorithm for calculating absorption and bioavailability of dietary iron. *The American journal of clinical nutrition*, 71(5), 1147-1160
63. Papadopoulos et al. Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D. In: *Syndrome Sys Rev Pharm*, 2021
64. Chan, J. Z. et al. N-oleoylethanolamide treatment of lymphoblasts deficient in Tafazzin improves cell growth and mitochondrial morphology and dynamics. *Sci. Rep.* 12, 9466 (2022)
65. Russo, S., De Rasmio, D., Signorile, A., Corcelli, A. & Lobasso, S. Beneficial effects of SS-31 peptide on cardiac mitochondrial dysfunction in tafazzin knockdown mice. *Sci. Rep.* 12, 19847 (2022)
66. Gautam, M., Gunay, A., Chandel, N. S. & Ozdinler, P. H. Mitochondrial dysregulation occurs early in ALS motor cortex with TDP-43 pathology and suggests maintaining NAD(+) balance as a therapeutic strategy. *Sci. Rep.* 12, 4287 (2022)
67. Bos, J. M. et al. Use of artificial intelligence and deep neural networks in evaluation of patients with electrocardiographically concealed long QT syndrome from the surface 12-lead electrocardiogram. *JAMA Cardiol.* 6, 532–538 (2021)
68. Garcia-Martin, E. et al. Early diagnosis of multiple sclerosis by OCT analysis using Cohen's d method and a neural network as classifier. *Comput. Biol. Med.* 129, 104165 (2021).
69. Krone, N. (2022) Unpublished remarks, Cologne Germany.
70. Giulivi, C., Wang, J. Y. & Hagerman, R. J. Artificial neural network applied to fragile X-associated tremor/ataxia syndrome stage diagnosis based on peripheral mitochondrial bioenergetics and brain imaging outcomes. *Sci. Rep.* 12, 21382 (2022).
71. compendium.ch
72. Smith, Lucas, Seideman, David, & Diamandis, Carolina. (2021). H63D: The Other Mutation (2021 Version) (1.4). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676498>
73. Piga A, Longo F, Duca L, Roggero S, Vinciguerra T, Calabrese R, Hershko C, Cappellini MD. High nontransferrin bound iron levels and heart disease in thalassemia major. *Am J Hematol.* 2009 Jan;84(1):29-33. doi: 10.1002/ajh.21317. PMID: 19006228.
74. EMA Facts and Data: Piracetam.
75. Keil U, Scherping I, Hauptmann S, Schuessel K, Eckert A, Müller WE. Piracetam improves mitochondrial dysfunction following oxidative stress. *Br J Pharmacol.* 2006 Jan; 147(2): 199-208. doi: 10.1038/sj.bjp.0706459. PMID: 16284628; PMCID: PMC1615864.
76. Tsorin IB, Turilova AI, Cichkanov GG: Effect of Piracetam on blood supply of the intact and ischemic heart. *Publication of the Laboratory of Pharmacology of the Cardiovascular System. Vol 9, No 6, pp 75-78, Moscow 1983*
77. Packungsbeilage Piracetam ratiopharm, Stand 2019.